

ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИЗМ СОҲАСИГА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

У. У. Саидов

Туризмни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти тадқиқотчиси, Тошкент,

Ўзбекистон Республикаси,

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9966-6326>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13901876>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда туризм соҳасини ривожлантириш, жумладан туризм инфратузилмасини яхшилаш, кадрлар тайёрлаш, туризмнинг алоҳида турларини ривожлантириш, махсус туризм зоналари ва кластерларини яратиш ва бошқа йўналишларда давлат-хусусий шериклик механизмларини қўллашнинг аҳамияти, зарурати ва истиқболли йўналишлари кўриб чиқилади.

Калим сўзлар: давлат-хусусий шериклик (ДХШ), туризм инфратузилмаси, ДХШ механизмлари, ДХШ моделлари, кластер, махсус туризм зоналари.

Аннотация. В данной статье рассматриваются значение, необходимость и перспективные направления применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии туристической отрасли Узбекистана. Охватываются такие аспекты, как улучшение туристической инфраструктуры, подготовка кадров, развитие отдельных видов туризма, создание специальных туристических зон и кластеров.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), туристическая инфраструктура, механизмы ГЧП, модели ГЧП, кластер, специальные туристические зоны.

Abstract. This article explores the significance, necessity, and prospective directions of applying public-private partnership (PPP) mechanisms in developing Uzbekistan's tourism sector. It covers areas such as improving tourism infrastructure, training personnel, developing specific types of tourism, and establishing special tourism zones and clusters.

Keywords: public-private Partnership (PPP), tourism infrastructure, PPP mechanisms, PPP models, cluster, special tourism zones.

Ўзбекистонда туризм соҳасини янада ривожлантириш ҳамда уни иқтисодийнинг стратегик секторларидан бирига айлантириш мақсадида мамлакат раҳбарияти томонидан қатор ислохотлар амалга оширилмоқда. Сўнгги йилларда амалга оширилган амалий чора-тадбирлар ва соҳани ривожлантиришнинг норматив-ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга қаратилган ҳаракатлар натижасида мамлакатга ташриф буюрувчи туристлар сони ҳамда кўрсатилаётган хизматлар сифати оширилиб, туризм инфратузилмаси жаҳон стандартларига мослашиб бормоқда.

Шунга қарамасдан, Ўзбекистонда туризм соҳасини янада ривожлантириш ҳамда мамлакатнинг туризм салоҳиятидан тўлақонли фойдаланиш борасида қатор ҳал қилиниши лозим бўлган масалалар мавжуд. Жумладан, туризм инфратузилмасини янада яхшилаш, хизмат кўрсатиш сифатини ошириш, малакали кадрлар тайёрлаш, самарали маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш ва ҳоказо.

Мамлакатимизда тарихий-маданий (7000 дан ортиқ тарихий обидалар мавжуд), этнографик, экологик, таълим, тиббиёт ва туризмнинг бошқа турларини ривожлантириш ҳамда минтақавий туризм марказига айланиш имконияти мавжуд. Ушбу потенциалдан самарали фойдаланиш, туризмни Ўзбекистон иқтисодиётининг “драйвери”га айлантириш ҳамда туризм хизматлари экспортини 5 миллиард АҚШ долларига етказиш “Ўзбекистон 2030 стратегияси”[7]нинг муҳим вазифаларидан ҳисобланади.

Маълумки, туризм соҳасини ривожлантириш нафарқат бир қатор соҳалар, балки бир неча секторларнинг ўзаро самарали ҳамкорлигини талаб қилувчи, мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий ҳамда сиёсий жараёнларга таъсирчан бўлган комплекс жараён ҳисобланади [1,2,6]. Ушбу жараёнда давлат ва хусусий секторнинг ўзаро ҳамкорлиги (ДХШ) нафақат туризм балки унга ёндош кўплаб соҳаларнинг ривожланишида муҳим ўрин тутаети.

Туризм соҳаси жадаллик билан ривожланган мамлакатларнинг тажрибасини ўрганиш ҳамда таҳлил қилиш жараёнида аён бўладики, туризм соҳасини ривожлантириш жамиятдаги барча секторларнинг ҳамжиҳатлик билан ҳаракат қилишига ва уларнинг самарали шериклик муносабатларига боғлиқ [3,4,5]. Яъни, туризм соҳасининг самарали ривожланиши бевосита ДХШ муносабатларининг тўғри йўлга қўйилганлигига, энг мақбул модел ва механизмларнинг танланганлигига боғлиқ.

Ўзбекистонда туризм соҳасига ДХШни жорий этишнинг ўзига хос жиҳатларини, аҳамиятини, самарадорлигини ҳисобга олиб, шунингдек, илғор хорижий тажрибаларни ўрганган ҳолда мамлакатимизда ДХШ механизм ва воситаларини туризм соҳасини ривожлантириш учун қўллашнинг қуйидаги истиқболли йўналишларини белгилаб олиш мумкин:

1. Туризм соҳасини ривожлантиришда ДХШни қўллашнинг илмий-назарий асосларини мустаҳкамлаш. Ушбу мақсадни амалга ошириш бевосита соҳага оид тадқиқотларни сон ва сифат жиҳатидан ошириш, инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш жараёнлари билан узвий боғлиқ. Шу жиҳатдан келиб чиққан ҳолда, мазкур соҳадаги тадқиқотларни олиб боришда ўзаро шериклик алоқаларини мустаҳкамлаш ҳамда хорижий мамлакатлардаги илмий марказлар билан яқин алоқалар ўрнатиш лозим бўлади.

2. ДХШни турли соҳаларда, жумладан туризм соҳасига қўллашнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини янада мустаҳкамлаш. Бугунги кунда амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ДХШ принцип, механизм ва моделларини туризм соҳасига кенг жорий этиш имконини бермайди. Ўзбекистонда ДХШ нинг қонуний асослари 2019 йилга келибгина мустаҳкамлана бошлади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги Қонуни[8] қабул қилинди. Шунингдек, айнан шу йили Ўзбекистон Республикаси “Туризм тўғрисида”ги Қонуни[9] қабул қилинди ва унинг 6-моддасида ДХШни ривожлантириш туризм соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири сифатида мустаҳкамлаб қўйилди. Ўзбекистон Республикаси “Давлат-хусусий шериклик тўғрисида”ги Қонунига бугунги кунга қадар 6 марта ўзгартиришлар киритилганлиги бу борадаги қонунчиликни мустаҳкамлаш ҳамда самарали ҳуқуқий тартибга солиш тизимини такомиллаштиришда илмий асосларга таяниш заруратини кўрсатади.

3. Туризм соҳасини ривожлантиришда ДХШ механизмларини янада кенгрок қўллаш мақсадида соҳага тааллуқли янги институционал тузилмаларни жорий этиш. Ушбу йўналишда туризм соҳасида ўзаро стратегик ҳамкорлик масалаларини доимий ўрганиб боровчи, шериклик лойиҳаларини ишлаб чиқувчи, шу йўналишда турли танловлар ташкил

этувчи ҳамда бошқа тадбирларни амалга оширувчи тузилмани ташкил этиш назарда тутилади. Бунда туризм соҳасидаги давлат бошқарув органи ҳисобланган Ўзбекистон Республикаси Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги ҳузуридаги Туризм қўмитаси ташкилий тузилмаси ва компетентлик даражасини қайта кўриб чиқиш ҳамда ДХШ лойиҳалари билан шуғулланувчи бўлинма ташкил этиш назарда тутилади.

4. ДХШ лойиҳалари асосида мамлакатда туризм инфратузилмасини жаҳон стандартлари даражасига кўтариш. Бунда инфратузилмани ривожлантириш лойиҳаларига хусусий секторни кенг жалб этиш. Бу соҳада давлатнинг бошқарувчилик ролини аста-секинлик билан камайтириб борган ҳолда инфратузилма объеклари бошқарувини хусусий сектор тасарруфига ўтказиш. Туризм соҳаси ривожланган кўплаб мамлакатлар, хусусан Франция, Австрия, Испания, АҚШ ва бошқаларда инфратузилма объектлари, табиий-рекреацион ҳудудлар ҳамда тарихий-маданий обидаларнинг кўпчилиги хусусий сектор тасарруфига ўтказилган.

5. Туризм соҳаси учун кадрлар тайёрлаш ҳамда таълим туризмини ривожлантириш борасида ДХШ механизмларини қўллаш энг истиқболли йўналишлардан бири ҳисобланади. Бугунги кунда туризм соҳаси учун кадрлар профессионал таълим ва олий таълим тизимида тайёрланмоқда. Туризм соҳасида кадрлар тайёрловчи 25 та олий таълим муассасаларида 6200 дан ортиқ талабалар ҳамда 24 та профессионал таълим муассасаларида 3500 нафарга яқин ўқувчилар таҳсил олмақда. Шунингдек, Туризм қўмитаси ҳузурида Туризмни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти фаолият юритмоқда. Мамлакатимизга ташриф буюрганларнинг мақсадига кўра таҳлил қилинганда энг кам кўрсаткич таълим туризмига мос келади. Жумладан, 2023 йил мобайнида 16,8 мингдан ортиқ чет эл фуқароси мамлакатимиздаги олий ва ўрта махсус ўқув юртларида ўқиш учун Ўзбекистонга келган. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, туризм соҳаси учун кадрлар масаласи энг асосий, ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган масалалардан бири ҳисобланади. Бу борада хусусий сектор корхоналари ҳамда таълим муассасалари ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни янада ривожлантириш ҳамда малака ошириш ва қайта тайёрлаш ишларига нодавлат нотижорат ташкилотларини ҳам кенг жалб этиш туризм соҳасини ривожлантириш жараёнларини сезиларли даражада тезлаштиради.

6. Мамлакатимизда рекреацион ва экологик туризмни ривожлантиришда Республика бўйлаб махсус туристик зоналар ташкил этиш. Ўзбекистоннинг гўзал табиати, иқлими ҳамда рекреацион туристик ресурслари мамлакатимизнинг барча ҳудудларида бу йўналишдаги лойиҳаларни самарали тарзда амалга ошириш имкониятини беради. Бунда давлат ва хусусий сектор имкониятларини бирлаштириш катта иқтисодий самара беради. Буни Тошкент, Самарқанд, Хоразм, Жиззах ва Қашқадарё вилоятларида амалга оширилган ишлар ҳам исботлаб берди.

7. Туризмнинг барча йўналишларини ривожлантиришга қаратилган махсус “пилот” лойиҳаларни амалга ошириш ҳамда туристик кластерларни қўллаш. Мамлакатимизда туризм соҳаси асосан тарихий обидалар ҳамда маданий-туризм объектларига боғланиб қолганлигини кўриш мумкин. Аммо мамлакатда туризмнинг барча йўналишлари ривожлантириш ҳамда туризм мавсуми муддатини янада чўзиш ва туризмнинг қишги турларини ҳам ривожлантириш лозим. Шу сабабдан мамлакатимизнинг барча ҳудудларида ҳудудларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда “пилот” лойиҳаларни ишлаб чиқиш, туристик кластерларни қўллаш орқали барча ҳудудларнинг туристик салоҳиятини

ошириш мумкин. Бу йўналишда туризм марказларни ташкил қилиш ҳам ДХШни қўллаган ҳолда амалга оширилади. Шундагина мамлакатга туристларни жалб қилиш фақатгина Самарқанд, Бухоро ёки Хоразм каби туризм марказларига боғлиқ бўлмасдан, барча ҳудудларнинг туристик жозибadorлиги ортади, ички ва кириш туризми бирдек ривожланади.

Хулоса қилиб айтганда, юқорида келтириб ўтилган истиқболли йўналишлар орқали туризм соҳасини ривожлантириш ДХШнинг тўғри ва самарали тарзда қўлланишига боғлиқ бўлиб, қисқа муддатда туризм инфратузилмасини замон талабларига мослаштириш ва туризмнинг барча турларини ривожлантириш, шунингдек мамлакатга ташриф буюрувчи туристлар оқимини оширишни таъминлайди. Бунинг учун энг аввало ДХШнинг назарий асосларини мустаҳкамлаш, мамлакатимизнинг иқтисодий-ижтимоий ва ҳуқуқий ўзига хосликларига мос ДХШ механизм ва моделларини танлаш лозим бўлади.

REFERENCES

1. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: форма, проекты, риски. Москва, Наука, 2010.
2. Морковской Е.И. Механизмы государственно-частного партнерства, Теория и практика // Учебник и практикум, Москва, «Юрайт», 2019 г., с.14.
3. Can Seng “State-Civil society relations and tourism: Singaporeanizing tourists, Touristifying Singapore”, Journal of social issues in Southeast Asia/ Vol.20, No.2, 2005.
4. Clare A. Gunn “Public-private partnership in tourism”, Oklahoma Tourism and Recreation Conference, 1976.
5. Ezreth, “PPP and CPPP models for sustainable tourism development in Kerala tourism in Kerala”// International journal of business and administration research review, Vol.2, Issue, Jan-March 2014.
6. Norment R. Fundamentals of Public-Private Partnerships (PPPs), 2007, : www.ncppp.org.
7. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
8. <https://lex.uz/acts/4329270>
9. <https://lex.uz/docs/4428097>